

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5596097>
УДК 342.843.5

Гасникова О.А., Мамаева А.Н.

Гасникова Олеся Александровна, Вятский государственный университет, Россия, 610000, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 26. E-mail: gasnikova_olesya@mail.ru.

Мамаева Анастасия Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного, административного права и правового обеспечения государственной службы, Вятский государственный университет, Россия, 610000, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 26. E-mail: nastassya1@yandex.ru.

К вопросу о применении электронного дистанционного голосования в России

Аннотация. Цифровые технологии постоянно развиваются и соответственно расширяют сферу применения, не исключение и политическая сфера жизни общества. Статья посвящена анализу проведения электронных выборов посредством электронного дистанционного голосования в России, что приобрело еще большую актуальность в период распространения новой коронавирусной инфекции. Важным моментом является рассмотрение всех этапов становления данной формы учета воли граждан, начиная с проводимых экспериментов в отдельных городах и заканчивая выборами в Государственную Думу Российской Федерации 2021 года, где была предоставлена возможность проголосовать названным способом целым семи субъектам Российской Федерации. Каждое применение электронного дистанционного голосования позволяет выявлять недочеты в механизме и соответственно совершенствовать избирательную систему. Также авторы поднимают вопрос о возможности использования биометрических персональных данных для идентификации личности.

Ключевые слова: выборы, электронные выборы, формы непосредственной демократии, электронное дистанционное голосование, цифровые технологии в избирательном праве.

Gasnikova O.A., Mamaeva A.N.

Gasnikova Olesya Alexandrovna, Vyatka State University, Russia, 610000, Kirov, st. Krasnoarmeyskaya, 26. E-mail: gasnikova_olesya@mail.ru.

Mamaeva Anastasia Nikolaevna, associate Professor of the Department of Constitutional, Administrative Law and Legal Support of Civil Service at the Law Institute, Vyatka State University, Russia, 610000, Kirov, st. Krasnoarmeyskaya, 26. E-mail: nastassya1@yandex.ru.

On the issue of the use of electronic remote voting in Russia

Abstract. Digital technologies are constantly evolving and, accordingly, expand the scope of application, and the political sphere of society is no exception. The article analyzes the conduct of electronic elections through electronic remote voting in Russia, which has become even more relevant during the spread of the new coronavirus infection. An important point is to consider all the stages of the formation of this form of accounting for the will of citizens, starting with the experiments carried out in individual cities and ending with the elections to the State Duma of the Russian Federation in 2021, where the opportunity to vote in this way was given to as many as seven constituent entities of the Russian Federation. Each application of electronic remote voting makes it possible to identify deficiencies in the mechanism and, accordingly, improve the electoral system. The authors also raise the question of the possibility of using biometric personal data for personal identification.

Key words: Elections, electronic elections, forms of direct democracy, electronic remote voting, digital technologies in electoral law.

Единственным источником власти в Российской Федерации является его многонациональный народ. Именно народ выражает свою волю посредством выборов и референдума. [1, ст.3]. Поэтому форме учета голосов должно быть уделено должное внимание со стороны законодателя и со стороны ученых-правоведов.

В законодательстве Российской Федерации не содержится определения электронных выборов. Вероятно, это связано с укоренившимся представлением о традиционных выборах на избирательном участке, а также отсутствием повсеместной практики применения электронного голосования.

В мировой практике проведения электронных выборов выделяют две формы: голосование с использованием на стационарном избирательном участке специальных технических устройств и голосование посредством сети Интернет. Вторая форма впервые была опробована в 1996 году в США. [11, с. 2-4]. Так, указанные формы электронного голосования сегодня закреплены в законодательстве России. Согласно Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» электронное голосование – это «голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием технического средства» [2]. Электронное же дистанционное голосование – это «голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения» [2].

Подводя итог вышесказанному, попытаемся дать определение электронным выборам в рамках данной статьи. Таким образом, электронные выборы – это процесс прямого волеизъявления граждан страны, проводимый по вопросам формирования органов государственной власти,

органов местного самоуправления и назначения должностных лиц полномочиями в пределах их компетенции, осуществляемый при помощи электронного дистанционного голосования (посредством сети Интернет) или электронного голосования с применением технических устройств на стационарном избирательном участке. При этом в любом случае должны соблюдаться все принципы проведения выборов, иначе власть перестанет быть легитимной. На сегодняшний день наибольший интерес для нас представляет возможность голосования через Интернет.

Свою историю в России электронное дистанционное голосование начинает в 2019 году на выборах депутатов Московской городской думы. Стоит отметить, что использование цифровых технологий в таком формате происходило на уровне эксперимента, поэтому жители только трех округов города Москвы получили возможность подачи голоса удаленно. [12, с. 3]

Так по итогам данного голосования было подано исковое заявление об отмене решения избирательной комиссии об итогах голосования на участках, где голосование проводилось с использованием электронных дистанционных технологий. Истец по делу № 02а-0296/2019, рассматриваемому в Чертановском районном суде, обосновывал свои требования следующим: проблемы в работе сайта повлекли нарушение активного избирательного права граждан или же его ограничение. В подтверждение приводились показания свидетелей, подтверждающие отсутствие возможности проголосовать дистанционно из-за сбоев в работе сайта. Также в рамках данного судебного разбирательства членом избирательной комиссии было указано на ряд недостатков в работе данного способа голосования. Например, серьезные вопросы вызывает порядок идентификации личности, так как у комиссии нет уверенности, что голосует непосредственно тот человек, который заявлен в списке избира-

телей. Исковые требования судом не были удовлетворены.[8] Как нам видится, данные исковые требования не могли быть удовлетворены в виду того, что объективно невозможно было доказать какие-либо возможные нарушения процесса электронных выборов из-за отсутствия детальной правовой регламентации. Это свидетельствует о том, что в начале любого нового явления, в данном случае внедрения дистанционного электронного голосования, не избежать конфликтных ситуаций, которые будут формировать законодательство об электронных выборах в дальнейшем.

В 2020 году применение электронных дистанционных технологий было продиктовано эпидемиологической ситуацией в стране в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Так расширяется диапазон применения электронного дистанционного голосования, теперь возможность проголосовать на Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, проводимом в июне 2020 года, получили жители Москвы и Нижегородской области. По данным ЦИК России избирателей Москвы и Нижегородской области, принявших участие в голосовании посредством Интернета, было около 1 100 000 человек, а процент явки от общего числа зарегистрированных на электронное голосование составил 93,02%.[14] Увеличение масштабов применения электронного дистанционного голосования было обусловлено тем, что основной способ передачи новой инфекции – воздушно-капельный, но в связи с неподготовленностью регионов к применению цифровых технологий на выборах масштабы оказались очень маленькими, если рассматривать в рамках целой страны.

За этим последовало применение цифровых технологий и на федеральном уровне на дополнительных выборах в Государственную Думу Российской Федерации в Ярославской и Курской областях.[14] Таким образом, шаг за шагом законодатель расширяет масштабы применения электронного дистанционного голо-

сования и исправляет все недочеты, выявляемые в ходе применения электронных технологий ранее, готовясь сделать возможным удаленное голосование в каждом субъекте Российской Федерации. Уже 19 августа 2020 года «Ростелеком» объявил о разработке для Центральной избирательной комиссии России механизма электронного дистанционного голосования, построенного на технологии блокчейн и обеспечивающего прозрачность и анонимность голосования [5].

В 2021 году электронное дистанционное голосование применялось на выборах в Государственную Думу Российской Федерации с использованием платформы, разработанной «Ростелеком» [7]. Было принято решение предоставить возможность электронного дистанционного голосования посредством сети Интернет в семи субъектах РФ, а именно в Курской области, Мурманской области, Нижегородской области, Ростовской области, Ярославской области, в городе федерального значения Москве и городе федерального значения Севастополе [3].

Система электронного дистанционного голосования, используемая на выборах в 2021 году, претерпела ряд изменений. Среди новаций следует отметить возможность «отложенного решения», предоставляющая возможность проголосовать повторно, в случае если ранее были какие-то помехи, например, в работе сайта или Интернет-соединения, а также это оказалось полезной функцией, если избиратель был не уверен в правильности поставленной отметки в бюллетене [6]. Таким образом, избиратели получили возможность переголосовать, учету подлежал последний поданный голос. Так исправили недочет, который пользователи обнаружили еще при проведении первого эксперимента в Москве в 2019 году [8], теперь может быть установлена действительная воля избирателя. Даже если в первый раз пропало Интернет-соединение, избиратель не лишается активного избирательного права, и оно таким образом не нарушается. Считаем это шагом вперед, так как ранее такая

возможность не предоставлялась. Если же обратиться к международному опыту, то в Эстонии, где электронное дистанционное голосование реализуется уже с 2005 года, проголосовать таким способом можно неограниченное количество раз [9, с. 4-6]. Так, вероятнее всего, законодатель стремился обеспечить условия, позволяющие установить волю избирателя в действительности. Соответственно, мы считаем очень важным учесть опыт других стран, прошедших уже путь становления института электронного дистанционного голосования и накопивших определенный опыт в этой сфере. Это позволит избежать ряда ошибок, но не стоит забывать об особенностях национального и территориального устройства нашего государства.

Также сервер на выборах в Государственную Думу РФ в 2021 году был улучшен в плане предоставления услуги слабым и незрячим гражданам. Теперь люди, ограниченные в своих возможностях, могли с помощью голосового помощника проголосовать через Интернет [6].

Таким образом, за два года с момента первого Интернет-голосования в России было осуществлено множество изменений, как видимых для избирателя, так и невидимых, то есть произошла модернизация самой технологии. И очень важно было обеспечить необходимый уровень защиты, для исключения влияния извне на результаты выборов в Российской Федерации. И уже сегодня мы можем говорить о высоком уровне профессионализма специалистов технической поддержки. Согласно новостной ленте за время избирательной кампании было совершено порядка одной тысячи кибератак, которые имели своей целью дестабилизировать работу платформы электронного дистанционного голосования и внедрить вирус [4]. Можно говорить о проведении активной работы, направленной на выведение из строя платформы электронного дистанционного голосования и механизма удаленного голосования в целом, но система была защищена соответствующим образом и все ки-

бератаки были отражены. То есть на техническом уровне был обеспечен необходимый уровень безопасности проведения выборов и, как следствие, права избирателей не были нарушены. Но здесь мало будет обеспечить соответствующую защиту один раз, цифровые технологии — это та отрасль, которая постоянно развивается, следовательно, система электронного дистанционного голосования будет постоянно нуждаться в модернизации и доработке, а также усовершенствовании.

Процент явки на выборы в Государственную Думу РФ в 2021 году посредством сети Интернет в Москве составил 96,5% от общего числа избирателей, зарегистрированных для участия в выборах посредством электронного дистанционного голосования [13]. Столь внушительная цифра говорит об осознанности гражданами своего выбора в применении данной формы проведения выборов, а соответственно и доверии к такой системе учета голосов.

Однако в 2021 году не была решена проблема с идентификацией личности, на которую указывал член избирательной комиссии еще в 2019 году [8]. Решением данной проблемы видится применение базы биометрических персональных данных. Биометрия уже давно служит средством защиты и активно применяется большинством производителей смартфонов для защиты устройства от проникновения третьих лиц. И с каждым годом данная технология совершенствуется, вызывая все меньше нареканий. Если обратиться к опыту из других сфер жизни общества, то сейчас при посещении отделений Сбербанка, сотрудники фотографируют своих клиентов, при этом объясняют, что в будущем в банкоматы будут оснащены специальными устройствами, тем самым биометрические данные будут служить дополнительной защитой для наших банковских карт. Возникает вопрос: почему же, если данные технологии столь активно применяются для защиты личной информации, их не применить для идентификации личности на электронном дистанционном голосова-

нии. Механизм удаленной идентификации личности был уже несколько лет назад разработан Банком России при реализации Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018 — 2020 годов, так граждане получили возможность удаленно осуществлять ряд финансовых операций [10]. Сейчас создан определенный банк биометрических данных на портале Госуслуг, предоставляющий возможность открыть счет, оформить квалифицированную электронную подпись без посещения организации. Существование такого банка на Госуслугах уже дает огромные возможности и говорит о наличии предпосылок для применения биометрических персональных данных на электронном дистанционном голосовании. Считаем, это позволит более точно идентифицировать личность и обеспечит подачу голоса непосредственно избирателем, чья личность и была подтверждена. Тем самым можно будет исключить еще один риск, связанный с передачей своих данных, необходимых для подтверждения личности, третьим лицам. Следовательно, государство таким образом обеспечит установление действительной воли граждан. Однако сбор, хранение и защита био-

метрических персональных данных достаточно затратно, потребуется решение не только организационных вопросов, но и регулирование на законодательном уровне. При всем этом, нам кажется, их применение более чем эффективно и поможет решить целый ряд проблем и соответственно станет прекрасным аналогом подтверждению личности на стационарном избирательном участке.

Таким образом, электронное дистанционное голосование посредством сети Интернет, имея непродолжительную историю своего применения в России, с каждым годом расширяет территорию своего применения и, возможно, в скором будущем станет доступно для применения в каждом субъекте. При всех плюсах нельзя не сказать о необходимости развития и усовершенствования данной системы, иначе нельзя будет обеспечить тайность, прозрачность, безопасность проведения выборов в таком формате, а следовательно, и легитимность власти будет вызывать сомнения. Но при этом считаем, что электронное дистанционное голосование ни в коем случае нельзя рассматривать как замену традиционным выборам, по крайней мере, ближайшие 5-10 лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (с гимном России). М.: Проспект, 2021. 64 с.
2. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 04.06.2021) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru/document/cons> (дата обращения 21.10.2021)
3. Постановление ЦИК России от 25.05.2021 № 7/49-8 «О дистанционном электронном голосовании на выборах 19 сентября 2021 года». URL: <http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/49340/> (дата обращения 30.09.2021)
4. Во время выборов в Госдуму зафиксировано порядка тысячи кибератак на систему электронного голосования. URL: https://www.1tv.ru/news/2021-09-29/413835-vo_vremya_vyborov_v_gosdumu_zafiksirovano_poryadka_tysyachi_kiberatak_na_sistemu_elektronnogo_golosovaniya (дата обращения 6.10.2021)
5. Завершение разработки системы для электронного голосования // Российский интернет - портал и аналитическое агентство TAdviser. URL: <https://www.tadviser.ru/index.php/> Статья: Электронные выборы (дистанционное голосование) (дата обращения 26.09.2021)
6. Как обновили систему электронного голосования // Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы. URL: https://www.mos.ru/amp/news/item/96152073/?utm_source=search&utm_term=serp (дата обращения 3.10.2021)
7. Как устроено дистанционное электронное голосование в России, и какие у него перспективы // Российский интернет - портал и аналитическое агентство TAdviser. URL:

- https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Как_устроено_дистанционное_электронное_голосование_в_России,_и_какие_у_него_перспективы (дата обращения 26.09.2021)
8. Московский городской суд: официальный сайт. URL: <https://mos-gorsud.ru/rs/chertanovskij/services> (дата обращения 23.09.2021)
 9. Савченко М.С. Правовое регулирование и практика электронного голосования в зарубежных странах // Политематический сетевой электронный научный журнал кубанского государственного аграрного университета. 2016. №117. С. 302-314.
 10. Удаленная идентификация // официальный сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/fintech/digital_biometric_id/ (дата обращения 13.10.2021)
 11. Федоров В.И. Электронное голосование: идея фикс или основа демократий будущего? // Гражданин. Выборы. Власть. 2017. № 1-2. 16 с. - URL: <http://www.rcoit.ru/upload/iblock/a19> (дата обращения 20.09.2021)
 12. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации: Дистанционное электронное голосование. URL: http://vestnik.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2019/kategorii-viborov/informatsionnye-materialy-tsik-rossii/deg_ot_19.08.pdf (дата обращения 23.09.2021)
 13. ЦИК объявил о создании единой системы онлайн-голосования // Российский интернет - портал и аналитическое агентство TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Проект:ЦИК_РФ_создаёт_систему_электронного_голосования_с_биометрией (дата обращения 8.10.2021)
 14. Электронное голосование - 2020: Есть ли будущее у российской политической цифровизации. URL: <https://cpkr.ru/issledovaniya/vybory-2021/elektronnoe-golosovanie-2020/> (дата обращения 25.09.2021)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Konstitucija Rossijskoj Federacii (s gimnom Rossii). M.: Prospekt, 2021. 64 s.
2. Federal'nyj zakon ot 12.06.2002 N 67-FZ (red. ot 04.06.2021) «Ob osnovnyh garantijah izbiratel'nyh prav i prava na uchastie v referendumе grazhdan Rossijskoj Federacii». URL: <http://www.consultant.ru/document/cons> (data obrashhenija 21.10.2021)
3. Postanovlenie CIK Rossii ot 25.05.2021 № 7/49-8 «O distancionnom jelektronnom golosovanii na vyborah 19 sentjabrja 2021 goda». URL: <http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/49340/> (data obrashhenija 30.09.2021)
4. Vo vremja vyborov v Gosdumu zafiksirovano porjadka tysjachi kiberatak na sistemu jelektronного golosovanija. URL: https://www.1tv.ru/news/2021-09-29/413835-vo_vremya_vyborov_v_gosdumu_zafiksirovano_poryadka_tysyachi_kiberatak_na_sistemu_elektronного_golosovaniya (data obrashhenija 6.10.2021)
5. Zavershenie razrabotki sistemy dlja jelektronного golosovanija // Rossijskij internet - portal i analiticheskoe agentstvo TAdviser. URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Sta-t'ja:Jelektronnye_vybory_\(distancionnoe_golosovanie\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Sta-t'ja:Jelektronnye_vybory_(distancionnoe_golosovanie)) (data obrashhenija 26.09.2021)
6. Kak obnovili sistemu jelektronного golosovanija // Oficial'nyj sajt Mjera i Pravi-tel'stva Moskvу. URL: https://www.mos.ru/amp/news/item/96152073/?utm_source=search&utm_term=serp (data obrashhenija 3.10.2021)
7. Kak ustroeno distancionnoe jelektronное golosovanie v Rossii, i kakie u nego per-spektivy // Rossijskij internet - portal i analiticheskoe agentstvo TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Stat'ja:Kak_ustroeno_distancionnoe_jelektronное_golosovanie_v_Rossii,_i_kak_ie_u_nego_perspektivy (data obrashhenija 26.09.2021)
8. Moskovskij gorodskoj sud: oficial'nyj sajt. URL: <https://mos-gorsud.ru/rs/chertanovskij/services> (data obrashhenija 23.09.2021)
9. Savchenko M.S. Pravovoe regulirovanie i praktika jelektronного golosovanija v zaru-bezhnyh stranah // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal kubanskogo gosudarstvenного agrarnого universiteta. 2016. №117. S. 302-314.
10. Udalennaja identifikacija // oficial'nyj sajt Banka Rossii. URL: https://www.cbr.ru/fintech/digital_biometric_id/ (data obrashhenija 13.10.2021)

11. Fedorov V.I. Jelektronnoe golosovanie: ideja fiks ili osnova demokratij budushhego? // Grazhdanin. Vybory. Vlast'. 2017. № 1-2. 16 s. - URL: <http://www.rcoit.ru/upload/iblock/a19> (data obrashhenija 20.09.2021)
12. Central'naja izbiratel'naja komissija Rossijskoj Federacii: Distancionnoe jelektronnoe golosovanie. URL: http://vestnik.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2019/kategorii-viborov/informatsionnye-materialy-tsik-rossii/deg_ot_19.08.pdf (data obrashhenija 23.09.2021)
13. CIK ob#javil o sozdanii edinoj sistemy onlajn-golosovanija // Rossijskij internet - portal i analiticheskoe agentstvo TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Proekt:CIK_RF_sozdajot_sistemu_jelektronnogo_golosovaniya_s_biometrij (data obrashhenija 8.10.2021)
14. Jelektronnoe golosovanie - 2020: Est' li budushhee u rossijskoj politicheskoy cifro-vizacii. URL: <https://cpkr.ru/issledovaniya/vybory-2021/elektronnoe-golosovanie-2020/> (data obrashhenija 25.09.2021)

Поступила в редакцию 18.10.2021.

Принята к публикации 21.10.2021.

Для цитирования:

Гасникова О.А., Мамаева А.Н. К вопросу о применении электронного дистанционного голосования в России // Гуманитарный научный вестник. 2021. №10. С. 149-155. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/10/Gasnikova.pdf>